

№ 6

27.09.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@fer-teach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

ЭЛЕМЕНТЫ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ, МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ СЕТЕЙ И ДАННЫХ ОТ ВРЕДОНОСНЫХ АТАК

Абдурахимов Озодбек Азимжанович
Ферганский филиал ТУИТ

Тождидинов Азизбек Илхомжонович
Ферганский филиал ТУИТ

Аннотация: В этой статье представлена информация об элементах кибербезопасности и о том, как она защищает компьютеры, серверы, мобильные устройства, электронные системы, сети и данные от вредоносных атак. В этой статье объясняются основы безопасности, включая принципы безопасности, критические элементы управления безопасностью и лучшие практики кибербезопасности. Для защитного программного обеспечения предоставляются рекомендации, позволяющие анализировать поведение пользователей на наличие потенциальных вредоносных программ и узнавать, как лучше обнаруживать новые заражения.

Ключевые слова: Электроника, безопасность, протоколы, вирусы, мобильная связь, информация, кибербезопасность, почта, технологии, бизнес, киберпреступность, смайлы, трояны, программы-вымогатели.

ELEMENTS OF CYBERSECURITY, METHODS OF PROTECTING NETWORKS AND DATA FROM MALICIOUS ATTACKS

Abdurakhimov Ozodbek Azimzhanovich
Fergana branch of TUIT

Tozhidinov Azizbek Ilkhomzhonovich
Fergana branch of TUIT

Abstract: This article provides information about the elements of cybersecurity and how it protects computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from malicious attacks. This article explains the fundamentals of security, including security principles, critical security controls, and cybersecurity best practices. For security software, recommendations are provided to analyze user behavior for potential malware and learn how to better detect new infections.

Keywords: Electronics, security, protocols, viruses, mobile communications, information, cybersecurity, mail, technology, business, cybercrime, emoticons, trojans, ransomware.

Кибербезопасность-это практика защиты компьютеров, серверов, мобильных устройств, электронных систем, сетей и данных от вредоносных атак. Это также известно как безопасность информационных технологий или безопасность электронной информации. Этот термин используется в самых разных контекстах, от бизнеса до мобильных компьютеров, и его можно разделить на несколько общих категорий.

Сетевая безопасность-это практика защиты компьютерной сети от злоумышленников, будь то целевые злоумышленники или вредоносные программы.

Безопасность приложений направлена на защиту программного обеспечения и устройств от угроз. Скомпрометированная программа может предоставить доступ к данным, которые она призвана защитить. Успешная безопасность начинается на этапе проектирования, задолго до запуска приложения или устройства.

Информационная безопасность защищает целостность и конфиденциальность данных как при хранении, так и при передаче. Операционная безопасность включает в себя процессы и решения для обработки и защиты информационных активов. Под этим зонтиком находятся разрешения, которые пользователи должны иметь на доступ к сети, а также процедуры, определяющие, как и где информация хранится или передается.

Аварийное восстановление и непрерывность бизнеса определяют, как организация реагирует на инцидент кибербезопасности или другой инцидент, который приводит к потере операций или данных. Политика аварийного восстановления определяет, как организация восстанавливает свои операции и данные, чтобы вернуться к производительности, существовавшей до катастрофы. Непрерывность бизнеса-это план, к которому прибегает организация, пытаясь работать без определенных ресурсов.

Обучение конечных пользователей фокусируется на самом неожиданном факторе кибербезопасности: людях. Любой может случайно внедрить вирус в безопасную систему, если не соблюдает правила безопасности. Обучение пользователей удалять подозрительные вложения электронной почты, не подключать неизвестные USB-накопители и другие важные уроки имеют решающее значение для безопасности любой организации.

Масштабы кибербезопасности Глобальная киберугроза продолжает развиваться быстрыми темпами, при этом количество утечек данных увеличивается с каждым годом. Отчет RiskBased Security показал, что за первые девять месяцев 2019 года в результате утечки данных было обнаружено 7,9 миллиарда вредоносных записей. Эта цифра более чем в два раза превышает количество записей, раскрытых за тот же период 2018 года

(112%). Больше всего нарушений произошло в сфере здравоохранения, розничной торговли и общественных организаций, причем в большинстве инцидентов виноваты злонамеренные преступники. В США Национальный институт стандартов и технологий (NIST) создал структуру кибербезопасности. Система рекомендует осуществлять постоянный мониторинг всех электронных ресурсов в режиме реального времени для борьбы с распространением вредоносного кода и помощи в раннем обнаружении. Существует три типа угроз, с которыми сталкивается кибербезопасность:

1. В киберпреступлениях участвуют отдельные субъекты или группы, нацеленные на системы с целью получения финансовой выгоды или разрушения.

2. Кибератаки часто включают сбор информации по политическим мотивам.

3. Кибертерроризм направлен на разрушение электронных систем, чтобы вызвать панику или страх. Так как же злоумышленники получают контроль над компьютерными системами? Некоторые распространенные методы угроз кибербезопасности включают в себя:

Вредоносное ПО означает вредоносное программное обеспечение. Одной из наиболее распространенных киберугроз является вредоносное ПО, то есть программное обеспечение, созданное киберпреступником или хакером с целью нарушить работу или повредить компьютер законного пользователя. Вредоносное ПО, часто распространяемое через нежелательные вложения к электронной почте или кажущиеся законными загрузки, может использоваться киберпреступниками для монетизации или политически мотивированных кибератак. Существует несколько типов вредоносных программ, в том числе:

Вирус: самовоспроизводящаяся программа, которая прикрепляется к чистому файлу и распространяется по компьютерной системе, заражая файлы вредоносным кодом.

Трояны: тип вредоносного ПО, замаскированный под легальное программное обеспечение. Киберпреступники обманом заставляют пользователей загружать трояны на свои компьютеры, где они наносят ущерб или собирают данные.

Шпионское ПО: программное обеспечение, которое тайно записывает действия пользователя, чтобы киберпреступники могли использовать эту информацию. Например, шпионское ПО может перехватывать данные кредитной карты.

Программа-вымогатель: вредоносная программа, которая блокирует файлы и данные пользователя, угрожая удалить их, если выкуп не будет выплачен.

Рекламное ПО: рекламное ПО, которое можно использовать для распространения вредоносного ПО.

Ботнеты: сети компьютеров, зараженных вредоносным ПО, которые киберпреступники используют для выполнения онлайн-задач без разрешения пользователя.

SQL-инъекция: SQL-инъекция (структурированный языковой запрос) — это тип кибератаки, используемый для контроля и кражи данных из базы данных. Киберпреступники используют уязвимости в приложениях, управляемых данными, для внедрения вредоносного кода в базу данных с помощью вредоносного оператора SQL. Это дает им доступ к конфиденциальной информации в базе данных.

Фишинг — это когда киберпреступники направляют жертвам электронные письма с просьбой предоставить конфиденциальную информацию от законной компании. Фишинговые атаки часто используются для того, чтобы обманом заставить людей передать данные кредитной карты и другую личную информацию.

Атака «человек посередине» — это тип киберугрозы, при которой киберпреступник перехватывает общение между двумя людьми с целью кражи данных. Например, в незащищенной сети Wi-Fi злоумышленник может перехватить данные, передаваемые с устройства и сети жертвы.

Атака типа «отказ в обслуживании» — это когда киберпреступники не позволяют компьютерной системе выполнять законные запросы, переполняя сети и серверы трафиком. Это делает систему непригодной для использования и не позволяет организации выполнять свои жизненно важные функции.

Последние киберугрозы: о каких новейших киберугрозах следует знать отдельным лицам и организациям? Вот последние киберугрозы, о которых сообщили правительства Великобритании, США и Австралии. Вредоносное ПО Dridex В декабре 2019 года Министерство юстиции США (DoJ) предъявило обвинение лидеру организованной группы киберпреступников за его участие в глобальной атаке вредоносного ПО Dridex. Эта вредоносная кампания затронула сообщества, правительства, инфраструктуру и бизнес по всему миру. Dridex — финансовый троян с различными возможностями. Поражая жертв с 2014 года, он заражает компьютеры через фишинговые электронные письма или существующие вредоносные программы. Возможность кражи паролей, банковских реквизитов и личной информации, которые могут быть использованы в мошеннических транзакциях, привела к огромным финансовым потерям в сотни миллионов долларов. В ответ на атаки Dridex Национальный центр кибербезопасности Великобритании рекомендует общественности «убедиться, что на устройствах установлены исправления, антивирус включен и обновлен, а также созданы резервные копии файлов».

Романтическое мошенничество. В феврале 2020 года ФБР предупредило граждан США, чтобы они знали о мошенничествах с доверием, совершаемых киберпреступниками с использованием сайтов знакомств, чатов и приложений. Преступники используют людей, которые ищут новых партнеров, обманом вынуждая жертв предоставить личную информацию. По данным ФБР, в 2019 году романтические киберугрозы в Нью-Мексико затронули 114 жертв и нанесли финансовый ущерб в размере 1,6 миллиона долларов.

Вредоносное ПО Emotet. В конце 2019 года Австралийский центр кибербезопасности предупредил национальные организации о широко распространенной глобальной киберугрозе, исходящей от вредоносного ПО Emotet. Emotet — сложный троян, который может похищать данные и загружать другие вредоносные программы. Emotet удалось создать несложный пароль: напоминание о важности создания надежного пароля для защиты от киберугроз.

Защита конечных пользователей. Защита конечных пользователей или безопасность конечных точек является важным аспектом кибербезопасности. В конце концов, в большинстве случаев человек (конечный пользователь) случайно загружает вредоносное ПО или какую-либо другую форму киберугрозы на свой настольный компьютер, ноутбук или мобильное устройство.

Как меры кибербезопасности защищают конечных пользователей и системы? Во-первых, кибербезопасность опирается на криптографические протоколы для шифрования электронной почты, файлов и других конфиденциальных данных. Это не только защищает данные при передаче, но и защищает от потери или кражи. Кроме того, программное обеспечение безопасности конечных пользователей сканирует компьютеры на наличие фрагментов вредоносного кода, помещает этот код в карантин, а затем удаляет его с компьютера. Чтобы получить максимальную отдачу от программного обеспечения безопасности конечных пользователей, сотрудники должны быть обучены тому, как им пользоваться. Самое главное, его производительность и частые обновления гарантируют защиту пользователей от новейших киберугроз.

Советы по кибербезопасности. Защитите себя от кибератак. Как предприятия и частные лица могут защитить себя от киберугроз? Вот наши главные советы по кибербезопасности:

1. Обновите программное обеспечение и операционную систему. Это означает, что вы сможете пользоваться новейшими исправлениями безопасности.

2. Используйте антивирусное программное обеспечение: решения безопасности, такие как Kaspersky Total Security, обнаруживают и

устраняют угрозы. Постоянно обновляйте свое программное обеспечение для обеспечения наилучшего уровня защиты.

3. Используйте надежные пароли. Убедитесь, что ваши пароли нелегко подобрать.

4. Не открывайте вложения электронной почты от неизвестных отправителей: они могут быть заражены вредоносным ПО.

5. Не нажимайте на ссылки в электронных письмах от неизвестных отправителей или на незнакомых веб-сайтах: это распространенный способ распространения вредоносного ПО.

6. Избегайте использования незащищенных сетей Wi-Fi в общественных местах. Незащищенные сети делают вас уязвимыми для атак типа «человек посередине».

Список использованной литературы:

1. Рахимджон, Х. (2022). 6 Новых языков программирования, которые стоит изучить. *Academicia Globe: Межнаучные исследования*, 3 (04), 126–135 стр.
2. Аюпов Р.Х., Кабулов А.В. Криптография и криптовалюты. Т: УзМУ имени М.Улугбека, 2008-144 стр.
3. Р.Холдарбоев Р.Абдувахובה. Кибербезопасност «Science and Education» Scientific Journal, July 2022
4. Миркомиллов, Д., & Гайбуллаев, Д. (2023). Области применения технологии VR (Виртуальная реальность). *Research and implementation*.
5. Muxtarov, F., & Tojidiyov, A. (2023). Tarmoq xavfsizligini url filtirlash bilan yaxshilash. *Research and implementation*, 1(4), 39-44.
6. Muxtarov, F., & Sadirova, X. (2023). Korxonada axborot xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy usullari. *Engineering problems and innovations*.
7. Muxtarov, F., Turdimatov, M., & Mominova, M. (2023). Umumiy o'rta ta'limga kiberxavfsizlik fanini tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari. *Engineering problems and innovations*.
8. Muxtarov, F., Umarov, A., & Ro'zaliyev, A. (2023). Axborot tizimlarida xavfsizlik tahdidlarining tasnifi. *Engineering problems and innovations*.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.